

NUQTANING PROYEKSIYALAR TEKISLIKLARIDAN UZOQLIGINI ANIQLASH

Abdurahmonova Mushtariy Hayotjon qizi

Qoqon davlat pedagogik insituti

TSMG yonalishi 1-kurs talabasi

+998908556463

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022941>

Kirish: Geometriyada proyeksiyalash tekisliklari nuqta proyeksiyalanadigan chiziqlar yoki samolyotlardir. Nuqta bilan uning proyeksiyalash tekisligi orasidagi masofani aniqlash orqali keng ko'lamdagi geometrik muammolarni yechishimiz mumkin. Ushbu maqolada nuqtaning proyeksiyalash tekisliklaridan uzoqligini aniqlash usullari tushuntiriladi.

Chiziq 2. ustiga proyeksiyalash. Nuqta va uning proyeksiyasi orasidagi masofani chiziqqa hisoblash uchun, birinchidan, chiziq tenglamasini toping. So'ngra nuqta va chiziq orasidagi vektorni aniqlang. Nihoyat, vektor orasidagi xoch mahsulotining magnitini nuqtadan satrga va chiziqning birlik vektoriga olib boring. Hosil bo'lgan qiymat nuqta bilan proyeksiya tekisligi orasidagi masofadir.

3. Samolyotga proyeksiyalash. Nuqta va uning samolyotga proyeksiyasi orasidagi masofani hisoblash uchun, birinchidan, samolyot tenglamasini toping. So'ngra nuqta va samolyot orasidagi vektorni aniqlang. Nihoyat, nuqta mahsulotini nuqtadan samolyotgacha bo'lgan vektor va samolyotning birligi normal vektor o'rtasida olib boring. Hosil bo'lgan qiymat nuqta bilan proyeksiya tekisligi orasidagi masofadir.

4. Masalan: nuqta (4, 2, 3) va $2x - y + 3z = 4$ tenglamasi bo'lgan samolyot berilganda nuqta bilan proyeksiyaning samolyotga bo'lgan masofasini aniqlang.

Yechish: Birinchidan, samolyotning normal vektorini (2, -1, 3) deb belgilash. So'ngra nuqta va samolyot orasidagi vektorni (4, 2, 3) - (0, 2, 0) = (4, 0, 3) deb toping. Nihoyat, 10 olish uchun nuqta mahsulotini (4, 0, 3) va normal vektor (2, -1, 3) orasida oling. Nuqta bilan proyeksiya tekisligi orasidagi masofa 10 birlik.

Nuqtaning ikki o'zaro perpendikulyar tekislikdagi proyeksiyalari

Biror buyumning tasviriga qarab uning o'qilishini ikkita o'zaro parallel bo'lgan proyeksiyalar tekisligiga proyeksiyalash orqali ta'miniash mumkin. Proyeksiyalar tekisliklarining o'zaro perpendikulyar vaziyatda tanlab olinishi buyum tasviri o'qilishini osonlashtiradi. O'zaro perpendikulyar bo'lgan ikki tekislik bir-biri bilan kesishib, fazoni to'rt qismga - kvadrantlarga (choraklarga) bo'ladi. Fazoda gorizonta) vaziyatda joylashgan (2.1 - rasm) i f tekislik gorizonta! proyeksiyalar tekisligi, vertikal joylashgan V tekislik frontal proyeksiyalar tekisligi deb ataladi. H va V proyeksiyalar tekisliklari o'zaro perpendikulyar bo'lgan, ularning kesishgan Ox chizig'i proyeksiyalar o'qi deyiladi. Bunda H va V tekisliklar proyeksiyalar tekisliklari sistemasini hosil qiladi. Proyeksiyalar tekisliklari sistemasining bunday fazoviy modelida turli geometrik shakllar, shuningdek, detallar, mashina va inshootlarni joylashtirib, so'ngra ularning chizmalarini yasash katta noqulayliklar tug'diradi va zaruriyati ham bo'lmaydi. Buyumlarning chizmalarini bajarishda bu tekisliklarning bir tekislikka joylashtirilgan (jipslashtirilgan) tekis tasvirlaridan foydalaniladi. Shu maqsadda V proyeksiyalar tekisligi qo'zg'almi asdan, H gorizonta) proyeksiyalar tekisligini Ox proyeksiyalar o'qi atrofida pastga 90° ga aylantirib, V tekislik bilan ustma-ust tushirib jipslashtiradi (2.2-rasm). Natijada H va V tekisliklarda bajarilgan barcha yasashlar asosiy chizma tekisligi sifatida qabulqilingan Kfrontal proyeksiyalar tekisligiga joylashtiriladi.

Bundanoqta yoki geometrik shaklning bitta tekislikdajoylashtirilgan ikki - gorizontal va frontal tasvirlari tekis chizma yoki kompleks chizma a-epyr hosil qiladi. Bu usulni birinchi marta fransuz geometri Gaspar Monj (1746-1818) tavsiya etgan. Shuning uchun bu tekis chizma Monj chizmasi deb ham yuritiladi. Amalda geometrik shaküamingto'g'ri burchakli proyeksiyalarini yasashda asosan proyeksiyalar o'qlaridan foydalaniladi. Shuning uchun chizmada proyeksiyalar tekisliklarining konturini tasvirlash shart emas (2.3-rasm). Ma'lumki, barcha buyumlar nuqtalar to'plamidan tashkil topgan. Shuning uchun proyeksiyalashni nuqtadan boshlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Biror nuqta yoki geometrik shakl fazoning turli choraklarida joylashishi mumkin. 2.1.1. Birinchi chorakda joylashgan nuqtaning chizmasi. Fazodagi A nuqta/chorakdajoylashgan bo'lsin (2.4-rasm). Uning H va Ktekisliklardagi proyeksiyalarini yasash uchun bu nuqtadan m azkur tekisliklarga perpendikulyarlar o'tkazamiz va ularning bu tekisliklar bilan kesishish nuqtalarini aniqlaymiz. Faraz qilaylik, A nuqtadan //tekislik k a tushirilgan perpendikulyaming asosi A' bo'lsin. A nuqtadan V tekislikka tushirilgan perpendikulyarning asosi A'' ni aniqlash uchun A' dan Ox o'qiga perpendikulyaro'tkazamiz izva^nuqtani aniqlaymiz. Ftekislikka tushirilgan perpendikulyarlar bilan O-Xo'qidagi^nuqtadano'tkazilgan perpendikulyami kesishtirib, A'' nuqtani topamiz. A nuqtadan H \a V tekisliklarga o'tkazilgan perpendikulyarlaming A' va A'' asoslari A nuqtaning to'g'ri burchakli proyeksiyalari deb yuritiladi. Bu yerda, A' - A nuqtaninggorizontalproyeksiyasi,A'' - uning frontalproyeksiyasi deb ataladi va A(A',A'') ko'rinishdayoziladi. Shakldagi/14' va AA'' chiziqlar proyeksiyalovchi nurlar yoki proyeksiyalovchi chiziqlar deyiladi.

Xulosa: Nuqta bilan uning proyeksiyalash tekisligi orasidagi masofani aniqlash geometriyada ko'plab dasturlarga ega bo'lgan fundamental tushunchadir. Ushbu maqolada ko'rsatilgan qadamlarga amal qilib, nuqta proyeksiyalash bilan bog'liq bo'lgan turli geometrik muammolarni hal qilish mumkin.

References:

1. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
2. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
3. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 1.19 (2022): 14-17.
4. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4.11 (2022): 86-90.
5. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." E Conference Zone. 2022.
6. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.2 (2023): 36-41.

7. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " Conference on Universal Science Research 2023". Vol. 1. No. 2. 2023.
8. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 945-949.
9. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
10. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).
11. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." International Journal of Formal Education (2022).
12. Устаджалилова, Хуршида, Маргуба Хайдарова, and Дилноза Олимова. "Роль Исторического И Культурного Наследия В Формировании Мотивации Изучения Математики." Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2020.
13. Haydarova, Malika, and Bahodir Yuldashev. "БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАТИВ ЁНДОШУВ." Физико-технологического образование 2 (2021).
14. Маргуба, Хайдарова, and М. Иброхимова. "Изучение Образовательных Вопросы В Старинных Письменных Источниках." Актуальные научные исследования в современном мире 5-6 (2018): 88-89.
15. Хайдарова, Маргуба. "ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ ВЕЛИКОГО ПРАВИТЕЛЯ АМИРА ТЕМУРА (1336-1405)." Актуальные научные исследования в современном мире 12-4 (2018): 15-17.
16. Haydarova, Malika. "БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИГА ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВНИ ТАДБИҚ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ." Физико-технологического образование 1.1 (2022).
17. Haydarova, Makhliyo. "MODEL AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS CONDUCIVE TO THE FORMATION OF MANAGERIAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.11 (2019): 90-93.
18. Haydarova, Malika, and Makhliyo Qodirova. "ТЕХНОЛОГИЯ ДАРСЛАРИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ МАТЕРИАЛЛАР БИЛАН ИШЛАШГА ЎРГАТИШ." Физико-технологического образование 2 (2021).
19. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "EFFECTIVE METHODS OF ENGLISH TEACHING IN HIGHER EDUCATION." Academic research in educational sciences 3.2 (2022): 770-773.
20. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "LEXICAL-SEMANTIC AND LINGUOCULTURAL STUDY OF TERMS IN ENGLISH AND UZBEK." Academic research in educational sciences 3.4 (2022): 288-291.